

HEPATITES VIRAIS (HEPATITE B E HEPATITE C) PREVENÇÃO E SEGUIMENTO

Andressa Paiva da Silva¹
Juliana Isaura Campos Sales²
Maria Glória Vieira Saraiva³
Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁴

RESUMO: As hepatites virais destacam-se como um importante problema de saúde pública, estando associadas às desigualdades socioeconômicas e ao acesso aos serviços de saúde. No Brasil, as hepatites virais B e C são as mais comuns, que afetam as células do fígado, mas possuem formas de transmissão e evoluções clínicas distintas. Este estudo tem como objetivo apresentar as principais características dessas doenças, abordando formas de transmissão, prevenção e seguimento. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizado por meio de buscas nas bases de dados, BVS, SciELO e PubMed, utilizando os descritores “hepatite B”, “hepatite C”, “prevenção” e “cuidados de enfermagem”. Foram incluídos artigos publicados entre 2014 e 2025, disponíveis na íntegra. Os resultados evidenciam que a hepatite B possui vacina eficaz como principal forma de prevenção, enquanto a hepatite C depende de medidas comportamentais e controle de infecções. Conclui-se que ações integradas de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento são fundamentais para reduzir o impacto dessas doenças.

Palavras-chave: Hepatites virais. Hepatite B. Hepatite C. Prevenção. Vacinação.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: andressaps1804@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: julianaicamposs@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: mariagloria.viera25@gmail.com

⁴Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestre e Doutora em Patologia pela FMRP/US. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As hepatites B e C são doenças infecciosas no fígado, causadas pelo vírus da hepatite B (HBV) e C (HCV), que causam inflamação no fígado e sintomas como dor abdominal, febre baixa, náuseas ou pele e olhos amarelados (icterícia). Além disso, podem causar urina escura, fezes claras e coceira no corpo, podendo levar a complicações graves, incluindo cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. (Ribeiro *et al.*, 2024). Para uma prevenção e controle da hepatite B e C, o rastreamento eficiente é um componente crucial, para a identificação precoce de indivíduos infectados e a implementação de estratégias de tratamento antes que ocorram complicações graves. A falta de acesso a serviços de saúde, o estigma associado às infecções virais e a falta de uma abordagem mais eficaz nos protocolos de triagem entre diferentes regiões e populações, podem limitar o rastreamento em portadores

assintomáticos, reduzindo a prevenção e tratamento essencial. (Jargalsaikhan *et al.*, 2020).

A prevenção dessas hepatites virais, é igualmente desafiadora e envolve medidas como vacinação, educação em saúde e a promoção de práticas seguras, especialmente entre populações de alto risco. A hepatite B, por exemplo, pode ser prevenida por meio da vacinação, enquanto a hepatite C exige esforços contínuos para reduzir a transmissão através de práticas como o uso seguro de equipamentos de injeção e a realização de triagens para grupos de risco. (Borges *et al.*, 2023).

No contexto da assistência de enfermagem, o acompanhamento de pacientes com hepatite B é fundamental para o controle da doença e adesão ao tratamento. O tratamento com antirretrovirais pode controlar a replicação viral, melhorando o prognóstico, embora a eliminação completa do vírus ainda represente um desafio. Na hepatite B, o tratamento tem como objetivo reduzir a morbidade e a mortalidade dos indivíduos infectados. Nesse sentido, podem ser utilizados medicamentos à base de interferons ou análogos de nucleosídeos/nucleotídeos, como adefovir, entecavir e tenofovir. Dessa forma, o tratamento medicamentoso é capaz de reduzir a progressão da doença, a necessidade de transplante de fígado e a mortalidade por neoplasia hepática (Spyrou *et al.*, 2020). Sendo assim, a detecção precoce é crucial, pois as hepatites podem permanecer assintomáticas por décadas. E a medida mais eficaz para prevenção de hepatite B é a vacinação com esquema de 3 doses, disponível pelo SUS para todas as idades. Enquanto para a hepatite C, a forma de prevenir mais eficiente é evitando contato com sangue contaminado, por meio do não compartilhamento de objetos perfurocortantes, uso de materiais esterilizados e práticas seguras, como o uso de preservativos e a realização de testagem regular. (Brasil, 2025).

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, de caráter descritivo, realizado por meio de busca nas bases de dados, BVS, PubMed, SciELO e Google Acadêmico, com descritores "hepatite B", "hepatite C", "prevenção" e "cuidados de enfermagem". Como critérios de inclusão, foram considerados artigos publicados entre 2014 e 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que abordassem diretamente a temática das hepatites virais B e C, com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento ou cuidados de enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A prevenção das hepatites virais envolve estratégias diferentes para cada tipo. No caso da hepatite B, a vacinação é a principal medida preventiva, apresentando eficácia superior a 95% (OMS, 2022). No Brasil, o esquema vacinal é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde para todas as idades, contribuindo significativamente para a redução da transmissão. Além disso, a profilaxia pós-exposição, com uso de imunoglobulina associada à vacina, mostra-se eficaz quando realizada nas primeiras horas após o contato com o vírus, especialmente em casos de exposição ocupacional ou transmissão vertical (SBH, 2022).

Por outro lado, a hepatite C não possui vacina, sendo sua prevenção baseada na redução de riscos, como o não compartilhamento de objetos perfurocortantes, uso de materiais esterilizados e práticas sexuais seguras. A testagem precoce é essencial para identificação de casos, uma vez que a doença pode permanecer assintomática, o que dificulta o diagnóstico precoce e favorece a progressão da doença. No

seguimento, pacientes com hepatite B necessitam de monitoramento contínuo, incluindo exames laboratoriais e de imagem para avaliação da função hepática e detecção precoce de complicações. Já na hepatite C, o tratamento com antivirais de ação direta apresenta taxas de cura superiores a 95%, representando um avanço significativo no controle da doença (Brasil, 2022).

A atuação da enfermagem destaca-se em todas as etapas do cuidado, desde a educação em saúde até o acompanhamento do tratamento. A orientação adequada sobre prevenção, adesão terapêutica e redução de estigmas contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e redução da transmissão. (Silva *et al.*, 2022). Apesar dos avanços, ainda existem desafios relacionados ao acesso aos serviços de saúde e à adesão ao tratamento, especialmente em populações vulneráveis. Dessa forma, políticas públicas e estratégias educativas são fundamentais para o enfrentamento dessas doenças.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, evidencia-se que as hepatites virais B e C ainda representam um importante desafio para a saúde pública, exigindo ações contínuas de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento adequado dos indivíduos acometidos. A ampliação do acesso à informação, aliada à implementação de estratégias eficazes de educação em saúde, é fundamental para reduzir a transmissão e minimizar complicações. Nesse contexto, a colaboração entre instituições de saúde, órgãos governamentais e a comunidade mostra-se essencial, contribuindo significativamente para a diminuição da prevalência dessas infecções. Além disso, o fortalecimento das políticas públicas e a qualificação da assistência da enfermagem, são determinantes para a promoção de um cuidado integral e humanizado.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, **Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o manejo das hepatites virais crônicas no Brasil**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. **Boletim Epidemiológico Hepatites Virais 2022**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Hepatites Virais: o Brasil rumo à eliminação até 2030**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BORGES, André Pinheiro et al. Hepatites virais-perspectivas atuais de manejo e prevenção. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 5, p. 24250-24257, 2023.

FERREIRA, L. et al. (2023). Qualidade de vida em pacientes com hepatites virais crônicas: intervenção de enfermagem. **Revista Brasileira de Enfermagem**.

RIBEIRO, Victoria Régia Ferreira da Silva et al. Estratégias de rastreamento e prevenção para hepatite B e C: recomendações clínicas e desafios. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 3807-3815, 2024.

Silva, A. et al. (2022). Cuidados de enfermagem no manejo das hepatites B e C. **Revista de Enfermagem Contemporânea**, 15, 45-52.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual de aconselhamento em hepatites virais** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.